

УДК368-05

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/97>*Степанова М.Н.**ORCID: 0000-0001-9776-1129, канд. экон. наук;**Суслова А.В.**ORCID: 0000-0001-7307-0470;**Сергеева А.В.**ORCID: 0000-0003-3348-0752**Байкальский государственный университет,**г. Иркутск, Россия*

ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ТУРИСТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Цель исследования – выявить особенности организации страховой защиты туристов в России. Для их понимания представлены результаты анализа российского рынка страхования туристов. Показаны изменения, произошедшие на нем в связи с пандемией. Представлены основные аспекты и особенности страхования туристов в разрезе видов туризма (внутренний, внешний). Раскрыты наиболее востребованные варианты страхового покрытия. Представлены этапы выбора оптимального варианта страховой защиты. Доказано, что страхование туристов – это комплексное направление страховой защиты, основу которого составляет рисковое личное страхование; в настоящее время ее активно дополняют различными сервисными услугами и опционными составляющими, направленными на расширение страхового покрытия. Исследование строилось на применении традиционных методов познания (синтез, анализ, обобщение).

Ключевые слова: страхование; страхование туристов; туризм; туристические риски.

*Stepanova M.N.**ORCID: 0000-0001-9776-1129, Ph.D.;**Suslova A.V.**ORCID: 0000-0001-7307-0470;**Sergeeva A.V.**ORCID: 0000-0003-3348-0752**Baikal State University**Irkutsk, Russia*

FEATURES OF TOURIST INSURANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The purpose of the study is to identify the features of the organization of insurance protection of tourists in Russia. To understand them, the results of the analysis of the Russian tourist insurance market are presented. The changes that have occurred on it in connection with the pandemic are shown. The main aspects and features of tourist insurance in the context of types of tourism (internal, external) are presented. The most popular insurance coverage options are revealed. The stages of choosing the optimal insurance protection option are presented. It is proved that tourist insurance is a comprehensive area of insurance protection, the basis of which is risky personal insurance; currently, it is actively supplemented with various services and optional components aimed at expanding insurance coverage. The

research was based on the application of traditional methods of cognition (synthesis, analysis, generalization).

Keywords: insurance; tourist insurance; tourism; tourism risks.

Пандемия существенно повлияла на организацию отдыха людей: закрытие границ и ужесточение санитарных требований сделали путешествия крайне затруднительными. Однако, сейчас, когда человечество более-менее приспособилось жить в условиях коронавирусной инфекции, а страны стали открываться для туристов, рынок туристического страхования оживился. Несмотря на то, что в последнее время объемы продаж в данном сегменте заметно упали по сравнению с доэпидемийным периодом, средняя цена полиса увеличилась в 2,5 раза и в большей мере это было связано с желанием людей застраховаться от новых видов рисков, актуальных в период пандемии.

Если говорить о конкретных изменениях, связанных с влиянием пандемии на туристический рынок и смежные с ним отрасли, то самое очевидное – увеличение потока внутреннего туризма, россияне стали больше путешествовать по своей стране. Такие путешествия, как правило, слабо охвачены коммерческим страхованием, так как у каждого гражданина РФ есть полис обязательного медицинского страхования, который дает возможность бесплатного получения медицинской помощи на всей территории Российской Федерации, что снижает мотивацию туриста к заключению дополнительных договоров страхования. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи), специализированная медицинская помощь. Таким образом, дополнительное страхование становится актуальным только для тех, кого не устраивает объем предусмотренных такой программой гарантий или для лиц, которые видят ценность в имущественном страховании (страховании багажа, снаряжения, ответственности и т. п.).

Особое значение дополнительное страхование приобретает тогда, когда речь идет об активном отдыхе, связанном с повышенным риском. Рискованность и опасность туристической активности, например, путешествие в горы, нападение диких животных, потеря ориентации становятся главным поводом позаботиться о создании материальной базы на случай непредвиденных событий с привлечением возможностей страхования [1]. Особую роль в принятии решения о страховании в настоящее время играет повышенный риск заражения коронавирусной инфекцией.

Страхование особенно актуально для людей с хроническими заболеваниями, кратковременными проблемами со здоровьем, пенсионеров, путешествующих с детьми.

Стоит заметить, что туристическая страховка для путешествий по России имеет ряд преимуществ по сравнению с полисом ОМС. Во-первых, всеми вопросами организации медпомощи будет заниматься страховая компания, а точнее ее представитель – ассистанс. Во-вторых, застрахованный может пройти все необходимые дорогостоящие обследования, при этом получить результат в короткие сроки. И в-третьих, страховка возместит расходы, которые не покрывает полис ОМС, например, клиент может рассчитывать на получение компенсации за приобретенные лекарства, проведенные обследования, транспортные расходы и иные затраты.

Базовая медицинская страховка для путешествий по России, как правило, предусматривает компенсацию расходов по следующим опциям:

- госпитализация и стационарное лечение в частных клиниках;
- медицинские процедуры, исследования, лекарства;

- экстренная стоматология;
- лечение коронавируса;
- приобретение билетов в случае возвращения домой раньше срока.

В страховку можно внести дополнительные риски, предусмотрев страхование багажа, страхование от несчастных случаев, предусматривающее денежную компенсацию при получении травмы или отравлении. Особую популярность имеет опция «Спорт», покрывающая риск травм, имеющий достаточно высокую актуальность в случае активного отдыха, например, при занятиях велоспортом, спортивным туризмом, горными лыжами, речными сплавами, сноубординге, альпинизме и т. п. Как правило, каждый вид спорта включается в страховой полис и оплачивается отдельно.

Рассмотрим примеры стандартных программ, разработанных для путешествующих по России (табл.).

Таблица
Сравнение основных параметров стандартных программ страхования путешествующих по России

Название компании	ERV	АльфаСтрахование	Альянс
Название программы	«Путешествуй по России»	«Экскурсионный тур»	«Альянс HappyTrip»
Дополнительные опции	Риски осложнения беременности; задержки авиарейса; обострения хронических заболеваний. Покрытие расходов, связанных с оказанием стоматологической помощи. Опция «Спорт».	Риск укуса клеща. Опция «Спорт». При включении опции «Телемедицина» и замене опции «Спорт» на «Пляжный отдых» клиент получает продукт «Пляжный отдых»	Совместное пребывание с ребенком в больнице, досрочное возвращение из поездки, обострение хронических заболеваний, экстренная стоматология.
Покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19	+	+	–
Цена 1 дня страховой защиты	45 руб.	от 36 руб.	от 35 руб.
Страховая сумма	2 млн руб.	300 тыс. руб.	30 тыс. дол., 50 тыс. дол.

Что касается страхования на время поездок за рубеж, то при определении объема страхового покрытия турист обычно исходит из оценки риска возможного ущерба, источниками которого могут быть:

Недобросовестные действия принимающей стороны (в этом случае актуально страхование финансовых рисков самого туриста и страхование гражданской ответственности туристической фирмы – более подробно об этом [2]).

Действия самого туриста (в данном случае применимы все виды имущественного и личного страхования туристов).

Объективные причины (в большей мере актуально страхование имущества и рисковое личное страхование).

Если говорить о самых распространенных направлениях страхования зарубежных поездок, то на первом месте будет рисковое личное страхование. Его главной задачей является компенсация медицинских расходов, которые могут возникнуть вследствие внезапного заболевания или несчастного случая во время пребывания за пределами постоянного места

жительства, а также покрытие расходов, связанных с медицинской эвакуацией и репатриацией. Если говорить о страховании до пандемии, то в то время самыми распространенными страховыми событиями были простудные заболевания; на втором месте – травмы, на третьем месте – отравления и заболевания ЖКТ (рис.).

Рис. Наиболее распространенные виды страховых случаев в страховании лиц, выезжающих за рубеж в допандемийный период (<https://clck.ru/YAQwR>)

Отметим, что на структуру страховых случаев большее влияние оказывает вид отдыха, состояние здоровья, возраст застрахованного, чем время года или страна посещения. Однако есть и специфические сезонные тренды. Например, летом незначительно увеличивается количество страховых случаев, связанных с инфарктами и инсультами у застрахованных старше 60 лет. В жарком климате также происходит обострение некоторых хронических заболеваний.

Организация страхования медицинских расходов возможна в двух формах: компенсационной и сервисной. При компенсационной форме страхования застрахованный самостоятельно оплачивает медицинские услуги и берёт на себя заботы по её организации: выбор врача, выполнение прописанных врачом процедур, покупка и приём лекарств и др. По возвращении домой он предъявляет страховой компании документы, подтверждающие наступление страхового случая и документы, подтверждающие расходы на лечение – именно на их основе принимается решение о компенсации. При сервисной форме страхования медицинских расходов страховая компания с помощью сервисной компании берёт на себя организацию лечения в стране пребывания. В этом случае застрахованный при наступлении страхового случая обращается в круглосуточный сервисный центр к русскоязычному оператору, принимающему заявку на организацию лечения и более застрахованный не обременяется ни дополнительными расходами, ни заботами о получении соответствующих медицинских услуг.

У большинства страховых компаний базовый полис рискованного личного страхования покрывает медицинские расходы на амбулаторное и стационарное лечение, медико-транспортные расходы, связанные с медицинской эвакуацией и репатриацией, расходы на стоматологическую помощь, транспортные расходы, связанные с проездом детей до постоянного места жительства и оплатой услуг сопровождающего в случае, если ребенок остается без опеки, расходы на посещение родственниками в стране временного пребывания,

если страхуемому потребуется длительное лечение и уход. Помимо них в полис могут быть включены дополнительные опции, самые популярные из которых следующие:

- страхование гражданской ответственности;
- страхование на случай повреждения или утери багажа;
- страхование расходов, связанных с беременностью и родами;
- страхование на случай терактов;
- страхование задержки регулярного рейса;
- страхование отмены запланированной поездки;
- медицинское страхование на случай алкогольного опьянения;
- страхование расходов на юридическую помощь за рубежом и другие дополнительные виды страхования.

Рассмотрим некоторые из них. Одним из наиболее востребованных у туристов видов страхования является страхование отмены поездки, предусматривающее компенсацию расходов застрахованного лица, связанных с отказом от поездки по объективным причинам – болезнь; несчастный случай с получением травмы; отказ в выдаче визы; повреждение или утрата документов; получении повесток в суд или военкомат. В зависимости от программы страхования, страховыми случаями могут быть признаны как события, произошедшие непосредственно с застрахованным лицом, так и события, которые произошли с близким родственником сопровождающего лица или лицом, сопровождающим застрахованного в поездке. Перечень лиц, которых страховщик относит к близким родственникам определяется договором страхования.

Классическим видом страхования туристов является страхование багажа. При этом под багажом понимаются личные вещи страхователя (выгодоприобретателя), перевозимые в ходе поездки за границу России – как сданные в багаж транспортной организации, так и ручная кладь. Страховыми случаями признаются следующие документально подтвержденные события: полная гибель, частичное повреждение, пропажа багажа, возникшие вследствие стихийных бедствий (бури, града, наводнения, затопления, землетрясения и других); пожара, удара молнии, взрыва, мер, принятых для тушения пожара; кражи, грабежа, разбоя; дорожно-транспортного происшествия или несчастного случая со страхователем; преднамеренной порчи багажа третьими лицами.

При выборе страхового полиса в 2019 году 68% туристов выбирали базовый полис и добавляли страхование от невыезда. По данным ERV, каждый 7-й путешествующий страховался по расширенной программе «ОПТИМА» с покрытием медицинских расходов при алкогольном опьянении, страхованием багажа, гражданской ответственности и расширенным покрытием медицинских расходов при внезапном осложнении беременности.

Обращает на себя внимание тот факт, что при продаже туристической путевки за рубеж на туроператора возлагается обязанность по разъяснению туристам того обстоятельства, что в случае отказа от заключения договора добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи в стране временного пребывания будет осуществлять сам турист.

Выбор оптимального варианта страховой защиты включает несколько этапов.

Первый этап: определение необходимых параметров полиса. Они могут зависеть от того, какие требования страна въезда предъявляет к страховой сумме и перечню страховых рисков. Также на выбор может повлиять частота поездок (годовой полис с неограниченным количеством поездок может быть выгоднее, чем приобретение полиса на каждую поездку) и их цель. Если турист планирует во время поездки заниматься профессиональным или любительским спортом, необходимо включить риски, связанные с этой деятельностью, в полис.

Второй этап: изучение рисков, исключённых из базового страхового полиса. При необходимости они могут быть включены в страховое покрытие, но за дополнительную плату.

Третий этап: выбор страховщика. При выборе страховой компании стоит обратить внимание на ее рейтинг, размер уставного капитала, состав акционеров, опыт работы в данной сфере страхования, отзывы о страховщике и сервисной компании, представляющей его интересы за рубежом, соотношение цены и объема страхового покрытия.

Четвертый этап: приобретение страхового полиса. Это можно сделать в офисе страховой компании, у посредников страховщика, на официальном сайте или маркетплейсе.

В заключении отметим, что страховые услуги становятся более востребованными, разнообразными и доступными. Однако, данный сегмент не лишен и проблем, равно, как и сам рынок туризма[3]. Их изучение предопределило проведение дальнейших авторских исследований в рамках данной темы.

Литература

1. Степанова М.Н. Водный туризм в Прибайкалье: вопросы организации страховой защиты туристов // *BaikalResearchJournal*. 2018. Т. 9. №1.
2. Кузнецова Н.В., Мозгалев Д.А., Зеленкова И.В. Риски предпринимательства в сфере туризма // *Global&RegionalResearch*. 2020. Т. 2. №3. С. 1-11.
3. Даниленко Н.Н., Ласси М.Ю. Апробация модифицированного (агрегированного) показателя оценки конкурентоспособности регионального туризма (на примере Иркутской области) // *Известия Байкальского государственного университета*. 2017. Т. 27. №4. С. 505-514. [https://doi.org/10.17150/2500-2759.2017.27\(4\).505-514](https://doi.org/10.17150/2500-2759.2017.27(4).505-514)

© Степанова М.Н., Сулова А.В., Сергеева А.В., 2021